

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHDAGI BOLALAR RIVOJLANISHIDA PSIXOLOGIK YONDASHUV VA UZLUKSIZ MA'NAVIY TARBIYA KONSEPSIYSINI AMALGA OSHIRISH

¹Qazaqboyeva Gullola Bazarboyevna, ²Iqlassova Nafisa Sharibayevna

¹Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahri 10-DMTT direktori

²Qoraqalpog'iston Respublikasi Chimboy tumani 2-DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14331321>

Buyuk sharq mutafakkurlarining tarbiya masalasidagi qarashlarida tarbiya qancha erta boshlansa shuncha samarali bo'lishi ta'kidlangan. Uzluksiz ta'lim tizimining birinchi bo'g'ini sifatida maktabgacha ta'lim tizimida olib borilgan ma'naviy tarbiya muhim ahamiyat kasb etadi. O'sib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalashda maktabgacha ta'lim tizimini o'rni beqiyosdir.

Inson umri davomida oladigan axborotlarning 70 foizini 5-6 yoshgacha bo'lgan davrda olishi to'g'risidagi ilmiy xulosalardan kelib chiqib, bola tarbiyasida maktabgacha ta'lim tizimini o'rni va ahamiyatini chuqurroq anglab olish mumkin bo'ladi. Har qanday ma'naviy tarbiya ta'lim bilan chambarchas bog'liq holdagina mavjud bo'ladi. Chunki ta'lim va ma'lumot olish jarayonida shaxsning bilimi ko'payibgina qolmay, balki ma'naviy axloqiy sifatlarini qaror topishi ham tezlashadi. Shu bois ota-bobolarimiz qadimdan bebaho boylik bo'lmish ilmu ma'rifat ta'lim tarbiyani inson kamolati va millat rivojining eng asosiy sharti hamda garovi deb bilganlar. Ma'naviy tarbiya har qanday jamiyat va mamlakat hayotida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Chunki uning o'sishi va taraqqiyot uchun moddiy va ma'naviy boyliklar ishlab chiqarish to'xtovsiz ravishda yuksalib borishi lozim. Buning uchun yosh avlod ushbu boyliklarni yaratishda o'z ajdodlaridan yuqori darajaga ko'tarilmog'i darkor.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 3 maydagi “Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ- 4307-son qarorida[1] “Jaholatga qarshi ma'rifat” g'oyasi asosida jamiyatda uzluksiz ma'naviy-ma'rifiy tarbiya va targ'ibot-tashviqot ishlarini samarali tashkil etish belgilangan. Har bir millatning o'z ma'naviyatini chuqur anglashi, ongini tarkibiy qismiga aylantirishi millatning kelajakka bo'lgan ishonchining mustahkamlaydi. Yurtimizda ma'naviy-ma'rifiy muhitni yanada yaxshilash, ming yillar mobaynida uning bag'rida sayqallanib kelayotgan ibratli an'ana va qadriyatlarni targ'ib-tashviq etish borasida ko'plab tadbirlar tashkil etilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2021 yil 19 yanvar kuni ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalari bo'yicha videoselektor yig'ilishida davlat rahbari “Biz yangi O'zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi – bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi – ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyat” deb ta'kidladilar. Shuningdek yig'ilishda ma'naviy-ma'rifiy ishlarni sifat va mazmun jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, ma'naviy-ma'rifiy ishlarning yagona tizimini yaratish, xususan, o'g'il-qizlarni bolaligidanoq bilimli va fazilatli etib tarbiyalash, buning uchun maktabgacha ta'lim tashkilotlariga metodik yordam ko'rsatish muhimligi ta'kidlandi.[2]

Suningdek O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-martdagi “Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-5040-son

qarorida ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida, oila, ta'lim tashkilotlari va mahallalarda ma'naviy tarbiyaning uzviyligini ta'minlash belgilandi. Ma'lumki insonning tashqi va ichki olami mavjud. Tashqi olamga uning bo'y basti, ko'rinishi, kiyinishi, xatti harakati va boshqalar kiradi. Ichki olami esa uning yashashdan maqsadi, fikr yuritishi, orzu intilishlari, his tuyg'ularini o'z ichiga oladi. Insonning ana shu ichki olami ma'naviyatdir. Ma'naviyat, ma'rifat va madaniyat bilan bog'liq. Ma'naviyat odamlarda tap-tayyor xolda vujudga kelmaydi. Unga mustaqil o'qish, o'rganish, tajriba orttirish orqali erishiladi. Ma'naviyat qanchalik boyib borsa, jamiyat va millat shunchalik ravnaq topadi.

Milliy ma'naviyat, avvalo tarixdan boshlanadi. U bir kunda, bir yilda, balki, hatto bir asrda ham mukammal shakllanmaydi. O'rta Osiyo xalqlari tarixining ibtidosi asrlar qariga singib ketgan bo'lib, ular bosib o'tgan necha ming yillik ma'naviy kamolot pillapoyalarini aniqlash bugun uchun muhim muammodir. Ammo milliy ma'naviyatning tarixi bilan siyosiy, ijtimoiy, hatto madaniy hayot tarixi orasida muhim farqli jihatlar mavjud. Avvalo milliy ma'naviyat tarixi millatning ma'naviy takomili jarayoni bilan bog'liq. Millatning ma'naviy kamoloti zamonda, ya'ni butun tarixi davomida yuz beradi, ammo u ba'zan shiddat bilan yuksalib borsa, ba'zan esa ma'lum darajada tanazzulga yuz tutushi ham mumkin.

Shaxs ma'naviyati jamiyatda ijtimoiy hayotda shaxsning baxtli yashashi uchun to'g'ri fikrlash, so'z va amalning birligi, rost so'zlash, halol mehnat qilish, xush axloqqa ega bo'lishdan iboratdir. Shaxs ma'naviy darajasi uning kishilik jamiyatning yuksak axloqiy qadriyatlariga qay darajada rioya qilib yashashi bilan belgilanadi. Axloq inson ma'naviyatining muhim mezonlaridan biri bo'lgani bois Shaxs ma'naviyati deganda, avvalambor, uning axloqan barkamolligi, o'z faoliyatida ma'naviy qadriyatlarga, chunonchi, adolat, go'zallik va ezgulik g'oyalarga tayanib ish ko'rishi nazarda tutiladi.

Mamlakatimizda yoshlarda Vatanga sadoqot, tadbirkorlik, irodalilik, mafkuraviy immunitet, mehr oqibatlilik, ma'suliyatlilik, bag'rikenlik, huquqiy madaniyat, innovatsion fikrlash, mehnatsevarlik kabi muhim fazilatlarni bolalalardan boshlab bosqichma-bosqich shakllantirish maqsadida 2019 yil 31 dekabrda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 1059-son qarori qabul qilindi.[3]

Konsepsiyada ma'naviy tarbiyani dastlab ona qornidan boshlash ko'rsatilgan. Shu bilan birga qarorda ma'naviy tarbiyani shakllantirishda maktabgacha ta'lim tashkilotining amalga oshiradigan vazifalarga alohida e'tibor qaratilgan. Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasida maktabgacha ta'lim tizimida ma'naviy tarbiyani amalga oshirishda 3-7 yoshli bolalarga xos xususiyatlar, jumladan:

- ✓ o'z tuyg'ularini boshqarish ko'nikmalarining rivojlanishi;
 - ✓ o'z xatti-harakatlarini axloqiy boshqarish ko'nikmalarini yuzaga kelishi;
 - ✓ shaxsiy fazilatlar asoslarining paydo bo'lishi;
 - ✓ ijtimoiy motivlar va milliy an'analarga qiziqishning paydo bo'lishi, o'zini namoyon qilishga intilish;
 - ✓ muvaffaqiyatga erishish ehtiyojining tug'ilishi;
- o'ziga o'zi baho berish, tevarak-atrofdagilarga ma'naviy-axloqiy munosabatning paydo bo'lishi;
- ✓ bola faoliyatining yetakchi turlari - muloqot, o'yinlar, mashg'ulotlar;
 - ✓ nutq va uning asosida ma'naviyat asoslarining rivojlanishi inobatga olinadi.

Konsepsiyada tarbiyachilar va ota-onalar tomonidan ushbu yoshdagi bolalarga: asosiy faoliyat turlari jarayonida o‘zini o‘zi anglashga o‘rgatish; muloqot, kuzatish va taqlid orqali kattalarning ma’naviy-axloqiy tajribasini o‘zlashtirish; o‘zining va boshqalarning xulqiga baho berishga o‘rgatish; faoliyat va syujetli-rolli o‘yinlar orqali yangi motivlarni paydo qilish va mustahkamlash; ma’naviy-axloqiy ko‘nikmalarni o‘zlashtirish; kundalik turmushda xavfsizlik qoidalarini o‘rgatish; kattalar, ularning mehnati, kasblar, turli kasb egalariga xos shaxsiy fazilatlar to‘g‘risida tushunchalar berish; o‘yin, o‘zaro munosabatlar, oiladagi munosabatlar, yaqin kishilarga g‘amxo‘rlik qilish ehtiyojining paydo bo‘lishi orqali xarakter sifatlarini shakllantirib borish; bola tarbiyasida milliy tarbiya usullari va zamonaviy pedagoglarning ilg‘or yutuqlaridan samarali foydalanish orqali milliy va umuminsoniy qadriyatlar o‘rgatish belgilandi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ma’naviy tarbiyaning asosi tarbiyalanuvchilarda umuminsoniy va millatga xos ma’naviy, madaniy an’analar, qadriyatlar haqidagi dastlabgi ta’savvurlarni shakllantirishdir. Bu davrda bola qiziqishlarining to‘planishi, qiziquvchanlikni ortishi bilan xarakterlanadi.

Inson o‘z xatti-harakatlarini jamiyatning axloqiy talablariga ixtiyoriy ravishda topshirganda, ularning mazmuni va ahamiyatidan xabardor bo‘lsa, axloqiy maqsadlarni qo‘ya olsa va aniq sharoitlarga nisbatan yechimlarni ishlab chiqsa, o‘z xatti-harakatlari va boshqalarning harakatlarini mustaqil baholay olsa, shaxsga aylanadi. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bola shaxsining rivojlanishini hisobga olib, shuni ta’kidlash kerakki, uning shaxsiy rivojlanishi tug‘ilgan paytdan boshlanadi.

Ularning rivojlanishi va maqsadga muvofiq tarbiya jarayonida bola kattalar yordamida jamiyatda qabul qilingan talablar, normalar va xulq-atvor qoidalari bilan tanishadi. Dastlabki bilim olish jarayonida ular tizimli va umumlashtirilgan g‘oyalarni shakllantiradilar. Bilim va g‘oyalar asosida bolada muayyan talab, axloqiy me’yor, sifatga bo‘lgan munosabat rivojlanadi, bu esa egalik va zaruriyatning tashqi motivi paydo bo‘lishini taqozo etadi[1.24]

Ma’lumki, maktabgacha yosh davri ijtimoiy ta’sirlarga nisbatan sezuvchanlikning ortishi bilan xarakterlanadi. Bola bu dunyoga kelib, hamma narsani: muloqot yo‘llari, xatti-harakatlari, munosabatlarini o‘ziga singdiradi, shu maqsadda o‘z kuzatishlari, yempirik xulosalari, kattalarga taqlid qilishlaridan foydalanadi. Va bularni o‘zida sinaydi shularga orqali harakat qilib, u oxir-oqibat inson jamiyatda hayotning asosiy normalarini o‘zlashtirish mumkin.[4.62]

Ma’naviy fazilatlarini shakllantirish maktabgacha yoshi eng qulay davr hisoblanadi. Bu davrda bola qiziqishlarining to‘planishi, qiziquvchanlikni ortishi bilan xarakterlanadi.

Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan Davlat talablari maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan talablar belgilab berildi.

“Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan” talablarda bolalarning beshta asosiy sohalarga bo‘lingan, bular jismoniy rivojlanish va sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, ijtimoiy hissiy rivojlanish, nutq, muloqot, o‘qish va yozish malakalari, bilish jarayonining rivojlanishi, ijodiy rivojlanish. Davlat talablarining “Ijtimoiy-hissiy rivojlanish” sohasining kichik sohalari bo‘lgan, “Men” konsepsiyasi, Hissiyotlar va ularni boshqarish, Ijtimoiylashuv, kattalar va tengdoshlari bilan muloqot, kichik sohalorida 5-6 yoshdagi bolalarning ijtimoiy hissiy rivojlanishi ko‘rsatilgan. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ma’naviy tarbiyani amalga oshirishda ushbu talablarni e’tiborga olish lozim.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida nafaqat bilim, malaka va ko‘nikmalarni shakllantirishga, balki bola shaxsini – xarakteri, irodasi, qobiliyatlari va qiziqishlarini shakllantirishga qaratilgan bo‘lishi kerak. Bola shaxsining rivojlanish darajasini ko‘rsatadigan

mezonlardan biri. Bolaga ta’lim-tarbiya berish jarayonida shakllanadigan axloqiy normalar, e’tiqodlar, maqsadlar, his-tuyg’ular, bolaning xulq-atvorida namoyon bo’ladigan ma’naviy qarashlar, shuningdek bilimlar, e’tiqodlar va xulq-atvorning uyg’unligi bilan belgilanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 3 maydagi “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ- 4307-son qarori.LEX.UZ.
2. “Xalq so‘zi” gazetasi 2021 y 20 yanvar №13 son.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31 dekabrda “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 1059-son qarori
4. Сидорова А Н. “Формирование духовно-нравственных основ личности ребенка старшего дошкольного возраста”диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук.Челябирск 2009. 24 с
5. С.А.Козлов, Т.А.Куликова «Дошкольная педагогика» Москва. «Академия» 2001. 62 ст